

ZAMONAVIY SHE'RIYATDA LOLA VA LOLAQIZG'ALDOQ OBRAZLARINING RAMZIY IFODALARI

O'roqova Nafosat Yoriyevna

Buxoro davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

dotsenti (v.b.), f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: mazkur maqolada olamning badiiy manzarasini ifodalashda faol qo'llanib kelayotgan flora olami obrazlariga murojaat qilingan. Xususan, lola va lolaqizg'aldoqning o'zbek she'riyati namunalarida tutgan o'rni haqida mulohaza yuritilgan. Ularning o'z ma'nosidan tashqari ramziy ma'nolarda ham qo'llanishi bilan bog'liq misollar keltirilib, ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Umumiy xulosalarni berish orqali zamonaviy o'zbek she'riyatining taraqqiyot tamoyillarini belgilashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, o'zbek adabiyoti, mumtoz adabiyot, zamonaviy she'riyat, obraz, floristik obraz, ramziy talqin, lola, lolaqizg'aldoq.

Abstract: this article refers to the images of the world of flora, which are actively used to express the artistic landscape of the world. In particular, the role of Lola and Lolaqizgaldok in examples of Uzbek poetry has been discussed. In addition to their meaning, examples of their use in symbolic meanings are given and based on scientific and theoretical aspects. An attempt was made to determine the principles of development of modern Uzbek poetry by giving general conclusions.

Key words: folklore, Uzbek literature, classical literature, modern poetry, image, floristic image, symbolic interpretation, tulip

Zamonaviy o'zbek she'riyatida beqiyos va betimsol san'at namunalari talaygina. Bu ma'naviy xazinaning boyishida hissa qo'shgan shoirlarimiz ijodi ilmiy- adabiy jamoatchilik e'tiborida bo'lib kelgan. O'zbek adabiyotining badiiyat mezonlari asosida shakllanib kelayotgan she'riyat haqidagi tasavvur va tushunchalar, estetik qarashlar yangilanishi, ularning jahon adabiyoti ta'sirida yanada rivoj topishi masalalari adabiyotshunos olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganilmoqdaki, oqibatda, shoir hamda kitobxonning badiiy didi, estetik saviyasi yuqorilmoqda.

Olamning badiiy manzarasini ifodalashda floristik obrazlarga murojaat etish she'r yaralgan ilk davrlardanoq kuzatilgan adabiy hodisa sanaladi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida ham flora olamiga qiziqish, hayot manzarasini ushbu obrazlar bilan yonma-yon tasvirlash an'anasi mavjud. Yangi o'zbek adabiyotining qaysi vakiliga murojaat etmaylik, o'z asarida floristik obrazlarni qo'llaganiga guvoh bo'lamiz. Zamonaviy o'zbek she'riyatida o'simlik, daraxt, gul obrazlari o'z ma'nosidan tashqari turli ramziy ma'nolarni ham tashishda xizmat qiladi. Bu, albatta, shoirning tashqi olamni qanday qabul qilib, uni analiz-sintez qila olish qobiliyatidan kelib chiqadi. Binobarin, bu jarayon turli ijodkorlarda turli shakllarda bo'y ko'rsatadi.

Lolaqizg'aldoq o'zining nafis va bejirimligi, chiroyli tarovati, xalqona shukuhi, xalq tabobatida o'zining alohida o'rni mavjudligiga ko'ra boshqa gullar orasida farqlanib turadi. Ushbu o'simlik-gul obrazining she'rda qo'llanish genezisiga diqqat qaratadigan bo'lsak, xalq og'zaki ijodida ham uning lola gulidan farqlanishi,

unga nisbatan o'ta nozikligi, qattiq tegib ketsangiz, navnihol barglari duv to'kilishi hodisasi aks etgan misralarga rost kelasiz:

Qizg'aldoq lola emas,

Караси қал'а эмас [Ўзбек халқ қўшиқлари. 6:24].

Shuningdek, Sharq mumtoz she'riyati bitiklarida ham lola obrazi mavjud:

Jonki, qat-qat qon bo'lubtur, dog'i ishqing ketmagay,

Lola bargidek ani bir-bir sovursang kuysirib [Алишер Навоий. 1:48].

“Badoyi’ ul-bidoya”dan keltirilgan mazkur satrlarda jon lolaga, yor hajri tufayli uning qat-qat qonga bulanishi lola barglariga mengzalgan. Shoir bu o'rinda rang vositasidan unumli foydalanib, misralarning ishonarli bo'lishiga erishgan. Ma'shuqa ishq lola bargidagi dog' singari oshiq joniga o'rnashganki, undan qutulib bo'lmaydi.

Zamonaviy she'riyatning tamal toshini qo'ygan, uni yangicha bichimda ko'rishni g'oyat istagan va shunga hamisha intilgan shoir Cho'lponning “Nega?” sarlavhali she'rida lola obrazi bahorning elchisi ma'nosida kelgan. She'riyatimizdagi qadim an'anaga ko'ra bu vazifani, odatda, boychechak guli bajarardi. Ushbu satrlarda kuzatamizki, Cho'lpon bu qobiqni yorib, uni lolaning “bo'yniga yuklagan”:

Ko'klamning oldini to'sgan

Zulmatlik qishmi yiqildi?

Bo'yniga lolalar osgan

Ko'klammi o'rniga keldi? [Чўлпон. 7:28]

She'r matni bilan to'liq tanishgan kitobxon erk kuychisi Cho'lponning ushbu she'rida ham yurti ozod ko'rish istagi g'oyalari aks etganligiga amin bo'ladi. Shoir she'rlarini boshdan-oyoq ramzlarga burkaydi. Mazkur she'rdagi bo'yniga lolalar osgan ko'klam – hurlikka tashna millat ramzi bo'lsa, zulmatlik qish xalqni ezgan hukumatni, og'ir mafkura siyosatini ifodalaydi. Demak, misralardagi lola obrazini bahorning, ya'ni ozodlikning darakchisi sifatida talqin qilish mumkin.

Zamonaviy she'riyatda lola va lolaqizga'ldoq obrazlari o'z ma'no xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Zulfiyaning “Bahor” she'rida “quyosh bilan teng turgan” ishchan qizlarning yuzlari lolaga qiyoslangan:

Ishga chiqar, sevib, shoshilib,

Quyosh bilan teng turgan qizlar;

Ishlar bahor kabi ochilib,

Yonar baxmal loladay yuzlar [Зулфия. 5:17].

Odatda, qishloqda kun bo'yi tinmay mehnat qiluvchi, toza havoli tog' qizlarining yuzlari, yonoqlari birday qizarib turadi. Shoira shu holatga ishora qilib, ularning yuzlarida loladagi qizillikni his etadi.

Uning hamdo'st millat qozoqlarning go'zal maskaniga bag'ishlab yozilganyana bir she'ri "Ko'kchatov"da shu yurtning go'zal manzaralari o'zgacha shukuhda tasvirlangan. Shoiraning ushbu so'lim go'shaga borib, tog'lari-yu bog'laridan, Oynako'lidan tuygan taassurotlari bir tizimga solingan-ki, Ko'kchatov portreti ko'z oldimizda jonli gavdalanadi:

Ho'plam qimizingning jannatday kayfi
Ming bitta bahorni yodinga soldi.
Qay qiyoq, lolangning siladi kafti,
Manglaydan umrimning izi yo'qoldi [Зулфия. 5:206].

Bu o'rinda Zulfiyaning lola guli xususiyatiga novatorona yondashganini ko'rishimiz mumkin. Ilmiy ifoda bilan aytganda, shoira bu obrazga yangi poetik ma'no yuklay olgan, demakdir. Ko'kchatovda bo'y ko'rsatgan lolaning barglari, ya'ni kafti lirik qahramon manglayini silaganda (peshonasiga tekkanda), uning bir umrlik dardlari, azoblari unutilgandek; umr daqiqalari ortga qaytib, shoira yoshlikka qaytgandek bo'lgan go'yo. Binobarin, lola gulining chiroyi, husn-u tarovati, "kafti"ning sehri dardlarni arituvchi, yoshartiruvchi xususiyatga ham ega ekan, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Kuzatishlarimiz tasdiqlaydiki, she'riyatimizda lola va lolaqizg'aldoqning turli poetik talqinlari mavjud. Rauf Parfi ijodida bu obraz o'zining butun go'zalligidan hassos shoir maqsadlari yo'lida voz kechadi. Asosiy urg'u umumiy g'oyani ochishga yo'naltirilgani bois nabotot olami dunyosi o'zining asl holini boshqa vazifaga bo'shatib beradi. Nuktadon she'rshunos olim, professor N.Rahimjonov shoir she'riyati xususida quyidagicha mulohaza bildiradi: "Rauf Parfi she'riyatida tabiat unsurlari, moddiy olam o'z hayoti, xayollari bilan yashaydi. Xoh osmon kengliklari- yu yulduzlarmi, xoh bulutlar-u o'tob nurlarimi – barchasi o'z quvonchi, tashvishi, dardi-dunyosi bilan betakror qiyofasini namoyon etadi. Sirli olam sinoatlarini tushunishga ko'mak beradi. Tabiat obrazlari ko'zimizga singib kirarkan, ko'nglimizdan joy oladi. Yana muhimi, tabiat detallari, ranglari, obrazlari jamiyatni, insonni tushunishimizga ko'maklashadi" [Payф Парфи. 3:22].

Darhaqiqat, Rauf Parfi she'riyati ramziy obrazlarga to'yintirilgan. Undagi insonga yondosh barcha obrazlar: fauna va flora olami, koinot, butun borliq unsurlari, aslida, eng oliy maxluqot – insonni tushunish va uni boshqalarga anglatish, dunyoning badiiy manzarasini ifodalash uchun xizmat qildiriladi.

Rauf Parfining "Tangri sog'inchi" nomli uch qismdan iborat sonet-she'rida lola obrazi o'z rangini yo'qotadi. Ya'ni biz doimiy bahra olib o'rgangan qizil lola o'rnini qora rangli lola egallaydi. Bunda rang ramzi o'rta qiyofadiki, she'rxonga lolaning qora rangi erish tuyulmaydi. Aksincha, shoirning bu rang ortiga nimani yashirganiga qiziqish bildiradi:

Naqadar go'zaldir bu chirkin tovush.
 Ohang vujudimni chirmadi butkul.
 Bo'g'ildim, ingradim, titradim behush,
 Ojiz badanimga suykandi bir gul.
 Nadir bu?! Qo'limda qora loladir,
 Ul ko'zdan g'oyibdir. Tirik noladir [Payф Парфи. 3:270].

Ko'rinadiki, R.Parfi qora lola obrazi atrofida bir qancha unga hamohang yordamchi unsurlarni yig'ganligi bois, lolaning rangiga e'tiroz tug'ilmaydi. Bil'aks, ular lola gulining obraz darajasida shakllanishi uchun muhim rol bajargan. Masalan, bir kontekstda go'zal va chirkin so'zlarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yish natijasida ham tazod, ham oksimoron san'ati vujudga kelib, she'rning badiiy pafosini bir pog'ona yuksakka ko'tarilishida turtki bo'lgan. Sonetda chirkin tovush ohangi vujudini chirmagan lirik qahramon uning zarbidan bo'g'iladi, ingraydi, behush titraydi... shu on o'ziga kelib qarasaki, bir gul ojiz badaniga suykaladi. Bu qora lola edi. Demak, R.Parfining bu misralaridan quyidagi xulosaga kelish joiz hisoblanar: sonetdagi lirik qahramon bu – shoirning o'zidir. U xalq boshiga tushgan ko'rguliklardan, millat taqdiri, yurt kelajagidan chuqur qayg'uga botadi. Butun millat erkka tashna, hurlik lozim, ma'rifat zarur deya chinqirgan shoir o'z vujudida nimanidir his qiladi. Bu – qora lola, – og'riqli, alamli isyon ifodasi hisoblanardi. Lola gulining bunday ramziy ma'noda qo'llanishi shoir yashagan davr, adabiy muhit bilan bog'liq bo'lib, u o'sha mafkura ta'sirining mahsuli edi.

O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf ijodida ham "Lolaqizg'aldoq" she'rining o'rni bo'lakcha. Mazkur manzuma taniqli shoir Shavkat Rahmonxotirasiga atab yozilgan. U hanuz muxlislar tomonidan sevib o'qiladi va har safargi mutolaada kitobxonga o'zgacha ruh bag'ishlaydi. She'rda lirik qahramon ko'pni ko'rgan, hayotning past-balandini tushunadigan donishmand qiyofasida gavdalanadi. Umri davomida chiqargan xulosalari doirasida poetik fikr yuritadi:

Buni hayot derlar,
 Unutma, aslo.
 Bir kun ochilasan,
 Bir kun so'lasan [Муҳаммад Юсуф. 2:264, 265].

Garchi bu satrlar orqali lola, lolaqizg'aldoq gullariga murojaat qilinsa-da, unda bildirilgan umumbashariy xulosalar hamisha hayot qonunidek yangrab kelgan.

Qalbminda-ku faqat
 Sen eding tanho,
 Qabrim ustida ham
 O'zing bo'lasan.
 Sen bizning sevgidan

Xotira – bayroq,

Lola, lolajonim,

Lolaqizg'aldoq [Муҳаммад Юсуф. 2:265]!

Mazkur o'rinda lola va lolaqizg'aldoq gullarining yana bir yangi o'xshatmasi kashf etilgan. Tashxis san'ati asosiga qurilgan misrada ularning sevgidan xotira – bayroq tarzida qo'llanishi novatorona topilma ekanligi bilan diqqatga sazovordir.

She'rda hayotiy mulohazalar badiiy so'zga evrilib, bir qarasangiz lirik qahramon tilidan, bir qarasangiz shoir tilidan so'zlanadi. Ayrim misralarda esa Shavkat Rahmon obrazi markazga chiqadi:

Ajablanma agar,

Erta tongda,

Seni o'pib, O'shni

Quchoqlab o'lsam!..

O'tinchim – tepamda

Yig'lama uzoq,

Lola, lolajonim,

Lolaqizg'aldoq [Муҳаммад Юсуф. 2:265]!

Darhaqiqat, M.Yusuf bu satrlari bilan vatan madhiga haykal qo'yganga o'xshaydi. Davrdosh do'sti, hammaslagi, ustozlari sanalmish Sh.Rahmonning Vatanga bo'lgan sadoqatini, mehr-u muhabbatini, qolaversa, shoirning o'z fenomenini ochiq ifodalab beruvchi ushbu she'rda lola va lolaqizg'adoq obrazlarining o'rni ayri-ayri ekanligini ta'kidlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy she'riyatda olamning badiiy manzarasini ifodalashda floristik obrazlarning mavqeyi alohida bo'lib, bu kabi obrazlarni lirikada qo'llanish genezisi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ular o'z ma'nosidan tashqari turli ramziy ma'nolarni ham ifodalab keladi. Nabotot olamiga mansub obrazlarning qanday ma'no tashishi shoirning dunyoni anglashi va anglata olish qobiliyatiga ko'ra tasniflanadi. Xususan, lola va lolaqizg'aldoq gullarining obraz darajasiga ko'tarilib, turfa ramziy ma'nolarni ifodalab kelishi yuqorida kuzatganimiz kabi talay shoirlar ijodida kuzatiladi. Ularning obraz sifatida saralanishi mazkur gullarning xarakter-xususiyatlari, rang-tusi, mavjudlik vazifasidan kelib chiqadi. Shu bois, aytish joizki, zamonaviy she'riyatda gul obrazlarining o'rganilishi bilan bog'liq yangi tadqiqotlarga milliy adabiyotimizning ehtiyoji bor.

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Бадойиъ ул-бидоя. www.ziyouz.com кутубхонаси. – 490 б.
2. Муҳаммад Юсуф. Сайланма: Шеърлар. Достонлар. Хотиралар. – Тошкент: Шарқ, 2007. – 288 б.
3. Рауф Парфи. Сакина. – Тошкент: “Муҳаррир” нашриёти, 2013. – 376 б.

4. Раҳимжонов Н. Мустақиллик даври ўзбек шеърляти. – Тошкент: Фан, 2007. – 300 б.
5. Зулфия. Асарлар. Икки томлик. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1974. – 320 б.
6. Шода-шода марварид: Ўзбек халқ кўшиқлари. – Т.: “Шарқ”, 2006. – 416 б.
7. Чўлпон. Асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд. Шеърлар. Драмалар. Таржима. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – 448 б.
8. O'roqova, N. (2024). ABDULLA ORIPOV LIRIKASIDA RAMZIY-FLORISTIK OBRAZLAR IFODASI. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(3), 193-199.